

ФАВҚУЛОДДА ҲОЛАТЛАРДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ УСУЛИ СИФАТИДА ФАВҚУЛОДДА ТАРТИБЛАРИ (РЕЖИМЛАР) НИНГ ТУРЛАРИ

Рахматов Мохиржон Косимович
Жамоат хавфсизлиги университети
мустақил изланувчиси,
подполковник

Аннотация: Ушбу мақолада фавқулодда режим турлари, фавқулодда ҳолатларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш маъмурий-ҳуқуқий режимларни амалга ошириш ва норматив ҳуқуқни қўллаш, юртимизда фавқулодда ҳолатларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш маъмурий-ҳуқуқий режимларни амалга ошириш учун олиб борилаётган саъй-ҳаракатлар, хориж тажрибасига таянган ҳолда янги усулларни ишлаб чиқиш ва уни амалётган тадбиқ этиш тўғрисида айтиб ўтилган.

Калит сўзлар: фавқулодда ҳолатлар, режим турлари тушунчаси, жорий этилган режимни таъминлашда органлар ваколатлари, роли ва ўрни.

Фавқулодда режимларга амалдаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида фавқулодда ҳолат, фавқулодда вазият режими ва ҳарбий ҳолат киради.

Фавқулодда ҳолат институтининг давлат-ҳуқуқий механизмида мустаҳкамланиши, шунингдек, унга ҳуқуқий шаклларни бериш XVII-XIX асрлардаги буржуазия инқилоблар вақтида амалга оширилган¹⁹.

Фавқулодда ҳолат институти бугунги кунларда ҳам ҳар хил тушунилади. Ўзбекистон Республикасида фавқулодда ҳолат, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрдаги “Фавқулодда ҳолат тўғрисида”ги конституциявий қонуни билан тартибга солинади.

¹⁹ Хосбаум Э. Эхо "Марсельезы". М., 1991; Кайтуков В.М. Эволюция диктата. Опыты психофизиологии истории. М., 1993; ДерИфтинский В.О. Полицейское право. СПб. 1903; Гессен В.М. Исключительное положение СПб. 1908.

Шу муносабат билан юридик фан фавқулодда қонунчиликнинг мустаҳкамланишига, ўзининг тажрибасини англаш ва жаҳон илғор мамлакатларининг қонунчилик амалиётининг мажмуавий таҳлилини ҳисобга олган ҳолда имкон яратиши лозим, шунингдек, стратегия ва тактикани, ўзи учун вақтли характерли ва тезкор бардош бериш ҳаракатларини мужассамлаштираётган фавқулодда ҳолат режимини таъминлаш соҳасида давлат бошқарувнинг илмий асосланган концепциясини ишлаб чиқишга ўз ҳиссасини қўшиши лозим.

Прогнозлаштирилаётган ёки юзага келган фавқулодда ҳолатнинг хусусиятидан келиб чиқиб, унинг келиб чиқиш сабабларини, оқибатларини ҳисобга олган ҳолда, фавқулодда ҳолат содир бўлган ҳудудда фавқулодда ҳолатларда жамоат хавфсизлигини таъминловчи бошқарув тизими ташкил этилади ва у қуйидаги режимлардан бирида фаолият юритади:

кундалик фаолият режими — муайян бир ҳудудда, объектда фавқулодда ҳолатлар содир бўлиши хавфи мавжуд бўлмаганда;

юқори тайёргарлик режими — фавқулодда ҳолатлар содир бўлиши хавфи юзага келганда (тегишли даражадаги бошқарув органларининг прогнози олинганда);

фавқулодда ҳолат режими — фавқулодда ҳолатлар юзага келганда ва фавқулодда ҳолатлар даврида (тегишли даражадаги бошқарув органларидан хабарнома олинганда).

Бугунги кунда фавқулодда ҳолатда жамоат хавфсизлигини таъминлаш муаммоси кескин долзарб муаммолардан бирига айланган десак муболаға бўлмайди.

Фавқулодда ҳолатда жамоат хавфсизлигини таъминлаш муаммосининг асосий эътибори, содир бўлган фавқулодда ҳолатнинг турига қараб, давлатни сиёсий, иқтисодий, ҳарбий, ҳуқуқий, илмий-техникавий ва бошқа имкониятларини ҳисобга олиб мамлакатнинг миллий манфаатларини ташқи ва ички таҳдидлардан ҳимоялашни таъминлашга қаратилган Ўзбекистон Республикаси миллий хавфсизлиги стратегиясини амалга ошириш механизминини шакллантириш бўлмоқда.

Шунинг учун фавқулодда ҳолат муаммоларининг таҳлили, фавқулодда ҳолат режимини таъминлаш соҳасидаги муносабатлар мажмуасини ҳуқуқий тартибга солиш тавсифи, шу позициялардан унинг мўлжалланишини объектив баҳоси муҳим ва якунида фавқулодда ҳолат режимини таъминлаш субъектларини фаолиятини такомиллаштиришга йўналтирилган.

Ҳозирги кунда маъмурий-ҳуқуқий адабиётларда фавқулодда ҳолат масаласи етарли даражада чуқур ўрганилмаган.

Шу сабабли фавқулодда ҳолатни алоҳида хусусиятларига эга ҳуқуқий режим сифатида тавсифи аниқ назарий ва амалий қизиқишларни уйғотади.

Фавқулодда ҳолатни махсус ҳуқуқий режим сифатида мазмун-моҳиятига ўтишдан олдин, қуйидагиларни таъкидлаш лозим деб ҳисоблаймиз.

Фавқулодда ҳолат бу жамият ва давлатда маъмурий-ҳуқуқий режимнинг тури. У фавқулодда ҳолатларда жамоат жараёнларини тартибга солиш объектив эҳтиёжи билан шартланади. 2021 йилгача мамлакатимизда фавқулодда ҳолатни жорий этишга асос бўладиган ҳуқуқий категорияси мавжуд бўлмаган. 2021 йилда Ўзбекистон Республикасининг “Фавқулодда ҳолат тўғрисида” ги конституциявий қонуни қабул қилинди, конституциявий қонунга давлат ҳимояси ва унинг фуқароларнинг ҳавфсизлиги, манфаатлари учун бутун давлат ва алоҳида ҳудудларда фавқулодда ҳолатни эълон қилиш ҳамда белгиланган ҳолатларда бошқарувнинг алоҳида шакллари киритилди²⁰.

Фавқулодда ҳолат жамиятдаги маъмурий-ҳуқуқий режимларнинг органик алоқаси сифатида намоён бўлади. Ушбу фавқулодда ҳолат режими фавқулодда вазиятлар билан шартланган. Ижтимоий алоқалар мажмуасида улар фавқулодда ҳолат ҳуқуқий режимини вужудга келишининг фактик асоси ҳисобланади. Айнан юридик инструментларнинг қайта шаклланишини талаб қилаётган фавқулодда ҳолат ўз хусусиятларига эга. Бу дегани шу режим асосий эътиборини таъқиқ ва ҳуқуқий-мажбурлов функцияларида марказлаштиради, чунки вазиятни барқарорлаштириш,

²⁰ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли “Фавқулодда ҳолат тўғрисида” ги Конституциявий қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>.

фавқулодда ҳолатни оқибатларини бартараф этиш учун норматив ва шахсий кўрсатмаларининг сўзсиз бажарилиши, демократия институтларининг бир қатор чекланишилари билан давлат, жамият, шахс хавфсизлигини таъминлаш каби умумий мақсадга эришиш учун субъектлар иродасининг максимал бўйсунлиши талаб қилинади. Фавқулодда ҳолатни эълон қилиш учун асосларини белгилаганда қонун чиқарувчи тамолий шароитларнинг тавсифини қуйидаги мезонларга асосланган ҳолда беради.

Биринчидан, реал ташқи хавф, Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумини ва (ёки) ҳудудий яхлитлигини зўрлик билан ўзгартиришга уринишлар, оммавий тартибсизликлар, террорчилик ҳаракатлари, шунингдек зўравонлик ҳаракатлари билан бир вақтда юз берадиган, фуқароларнинг ҳаётига, соғлиғига ва хавфсизлигига, давлат органларининг, бошқа ташкилотларнинг кундалик фаолиятига бевосита таҳдид солувчи ўта муҳим ҳамда тоифаланган объектларни ёки айрим жойларни тўсиш ёки босиб олиш, қонунга хилоф қуролли тузилмаларни тайёрлаш (ташқил этиш) ва уларнинг фаолияти, миллатлараро, конфессиялараро ва чегаравий низолар;

Иккинчидан, кенг қамровли авария-қутқарув ишлари ва бошқа кечиктириб бўлмайдиган ишларни амалга оширилишини талаб этадиган йирик ҳалокатлар, табиий офатлар, эпидемиялар ҳамда бошқа табиий ва техноген хусусиятга эга фавқулодда вазиятлар, фавқулодда экологик вазиятлар. Улар қонунда вужудга келиш соҳаси бўйича иккита мустақил гуруҳга ажратилган:

Ижтимоий-сиёсий, яъни конституциявий тузумни зўравонлик билан ўзгартириш, зўравонлик билан амалга ошириладиган оммавий тартибсизликлар, миллатларо можаролар, алоҳида ҳудудларнинг чегаралашини (блоклаши);

техноген, табиий ва биологик, яъни табиий офатлар, эпидемиялар, эпизоотиялар, катта авариялар.

Биринчи гуруҳ жамоат тартибини ўрнатиш учун қаттиқ чораларни, қаттиқ санкцияларни қўллашни, фуқароларнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва шахсий

ҳуқуқ ва эркинликларини жиддий ва онгли кенг чекловларни, яъни фавқулодда ҳолатни эълон қилишини талаб қилади.

Иккинчиси давлат томонидан жабр кўрганларга тез ва самарали ёрдам кўрсатилиши, авариявий-қутқарув ишларнинг ташкиллаштирилиши, минимал чеклов ва санкцияларни ишлатган ҳолда тартиб ва интизомни таъминланиши билан характерланади²¹.

Ушбу ҳодисалар шахс, жамият ва давлат учун хавфли, жамият ва давлат учун амалга оширилиши эҳтимоли мавжуд бўлган реал, фавқулодда таҳдиддан иборат бўлиши керак.

Фавқулодда ҳолатнинг инқироз даражаси шундай бўлиш керакки, ҳукумат ва бошқарув органлари ўзининг ваколатларини етарли эмаслигини, ҳамда мазкур вазиятни тартибга солиш учун фавқулодда чораларни қўллаш зарурлигини тан олиши керак.

Шу вақтнинг ўзида шундай махсус ҳуқуқий режимнинг пайдо бўлиши учун фақат факт бўйича асос етарли эмас. Унга ҳали юридик асос – ҳуқуқий ҳужжат – керак. Бу дегани фавқулодда ҳолатни алоҳида эълон қилиш тартиби, яъни Президентга фавқулодда ҳолатни эълон қилиш фармонини чиқаришга ваколат белгиланган.

Унинг мазмун-моҳияти қуйидагилардан иборат:

1) фуқаролар, ҳуқуқ бошқа субъектларининг ҳуқуқ ва эркинликларига чеклов қўйиш;

2) бошқарув тизимини янги ижро органларини шакллантириш, ваколатларини қайта белгилаш, қўшимча ваколатларни бериш йўли билан ўзгартириш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг фавқулодда ҳолат жорий этиш тўғрисидаги фармони келиб тушган пайдан эътиборан **72 соатдан кечиктирмай** Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати ушбу

²¹ Петрухин И. Л. Правовой режим в условиях социального бедствия // Государство и право. 1993, N 2. С. 14.

фармонни тасдиқлаш ҳақидаги масалани кўриб чиқади ҳамда қўшма қарор қабул қилади.

Фавқулодда ҳолат эълон қилиш бўйича фармон тасдиқлангандан кейин у қонун кучига эга ҳужжатга айланади ва ҳуқуққа асосланган ҳолда айрим қонунлар томонидан белгиланган нормаларнинг ҳаракатини вақтинча тўхтатади.

Фавқулодда ҳолатни эълон қилиш тўғрисидаги ҳужжатда қуйидагилар ўз аксини топиш лозим:

а) уни эълон қилиш учун асос бўлган шароитлар. У аниқ воқеликка, маслан ер кимираши ва унинг оқибатида вужудга келган ижтимоий оқибатлар; маҳаллий ҳукумат органларининг конституцияга қарши ҳаракатларда ёки очик зўравонлик тўқнашувида ўз аксини топган ижтимоий можаро ривожланишининг кескинлиги шаклда бўлиши мумкин;

б) фавқулодда ҳолатни эълон қилиш долзарблигининг асосланганлиги;

в) фавқулодда ҳолат режимини амалга оширишга масъул давлат органлари ва ушбу органлар аниқ фавқулодда ваколатларнинг чегаралари;

г) фавқулодда ҳолат эълон қилинаётган ҳудуднинг чегаралари;

д) фавқулодда ҳолатни эълон қилаётган ҳужжатнинг кучга кириш вақти, ҳамда у амал қилишининг аниқ муддати.

Фавқулода ҳолат режимини бошланишғич вақти ва санаси (масалан, 6 февраль куни соат 22.00 дан), ёки фақат санани кўрсатган ҳолда белгиланиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фавқулодда ҳолат жорий этиш тўғрисидаги фармони дарҳол оммавий ахборот воситаларида эълон қилиниши лозим.

Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида жорий этиладиган фавқулодда ҳолатнинг амал қилиш муддати ўттиз суткадан, унинг айрим жойларида жорий этиладиган фавқулодда ҳолатнинг амал қилиш муддати эса олтмиш суткадан ошиши мумкин эмас.

Агар фавқулодда ҳолатни жорий этиш мақсадларига эришилмаган бўлса, фавқулодда ҳолатнинг амал қилиши Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони билан яна бир муддатга узайтирилиши мумкин. Бу ҳақда аҳоли фавқулодда

ҳолат жорий этилиши ҳақида қандай тартибда хабардор қилинган бўлса, худди шундай тартибда хабардор қилинади.²²

Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, фавқулодда ҳолатнинг амал қилиши муддатини узайтириш вақтида, шу ҳудудда истиқомад қилаётган аҳолини эҳтиёжларини ҳам алоҳида ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ бўлади, сабаби эълон қилинган фавқулодда ҳолат аҳолини турмуш тарзига ўз таъсирини ўтказди.

Қонунчилик фавқулодда ҳолат режимини тўхтатишнинг иккита асосий вариантини назарда тутади.

1. фавқулодда ҳолатни бекор қилиш, агар фавқулодда ҳолатни жорий этиш учун асос бўлиб хизмат қилган ҳолатлар бартараф этилса, фавқулодда ҳолатнинг амал қилиши Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони билан тўлиқ ёки қисман муддати тугагунга қадар бекор қилиш мумкин.

2. фавқулодда ҳолатнинг тўхтатилиши, фавқулодда ҳолат вақтинчалик характерга эга, у аниқ бир муддатга эълон қилинади. Мазкур муддатнинг ўтиши унинг таъсирини тўхтатувчи юридик факт ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фавқулодда ҳолатнинг амал қилишини тугатиш тўғрисидаги фармони ушбу Конституциявий Қонуннинг 8-моддаси назарда тутилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисида тасдиқланади.

Фавқулодда ҳолатнинг бекор қилиниши (тўхтатилиши) қуйидаги ҳуқуқий оқибатларга олиб келади:

а) режимни таъминлаш учун қабул қилинган ҳуқуқий нормалар ва ҳужжатлар, комендантни буйруқлари, фавқулодда комиссия ва кўмиталарнинг қарорларини таъсири ўз кучини йўқотади.

б) фавқулодда қонунчилик асосида вужудга келган ҳуқуқий муносабатлар тугатилади. Фавқулодда ҳолат бекор қилингандан кейин ҳаракатга қолишга махсус кўрсатмаси бўлган норма ва ҳужжатлар бундан мустасно. Масалан, фавқулодда ҳолат

²² Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли “Фавқулодда ҳолат тўғрисида” ги Конституциявий қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>.

режимини бузиш бўйича ишлар тугатилади, маъмурий арестга тушган шахслар эса дарҳол озод қилинади. Фавқулодда ҳолат бекор қилингандан сўнг давом этаётган ҳуқуқий муносабатлар мисоли сифатида фавқулодда шароитларда жабр кўрган фуқаро ва ташкилотларга моддий зарарни қоплаш ва бошқа шошилиш ёрдами кўрсатиш каби муносабатларни келтириш мумкин;

в) барча “фавқулодда” органлар, фавқулодда ҳолат режимини таъминловчи ташкилий тизимларни вақтинчалик олиб бораётган фаолияти тўхтатилади.

Фавқулодда ҳолатнинг мақсади бу қисқа муддатларда вазиятни нормал ҳолатга қайтариш учун имконият ва воқеликнинг ўзаро таъсири, ўзаро ўзгаришнинг, шахс, жамият, давлат хавфсизлигига таҳдидларни бартараф этиш, қонунийлик, нормал фаолиятини тиклаш, жабр кўрган фуқаролар, ташкилотларга турли характерли фавқулодда ҳолатнинг оқибатларини бартараф этишда ёрдам кўрсатиш турли шакллари вужудга келтиришдир.

Фавқулодда ҳолат давлат ҳаётининг мустақил воқелиги сифатида ривожланади. У нафақат ижтимоий-иқтисодий балки табиий ва техноген омиллари мавжудлиги билан, балки ҳуқуқ тизими ва принциплари, ваколат, бошқарув субъектлари ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти каби омиллари орқали ҳам асосланган.

Фавқулодда ҳолат мазмуни жуда мураккаб тизимга эга. Бир томондан, бу давлатнинг бошқарув иродасига ҳам маълум шаклини берувчи муносабатлар тизим бўлса, иккинчидан – бу давлат ва жамиятда илғор ғояларни акс эттирувчи жамоат муносабатларидир.

Фавқулодда ҳолат маъмурий-ҳуқуқий режим сифатида бу нафақат махсус, балки юридик-ташкилий восита ва методлар мажмуасининг унификациялашган шакли сифатида таъминланган жамият муносабатларининг ягона комплекsidир. Фавқулодда ҳолатнинг маъмурий-ҳуқуқий таъсирининг бевосита объекти бошқарув муносабатлар ҳисобланади.²³

Фавқулодда ҳолат содир бўлганда унинг оқибатларини бартараф этиш учун эълон қилинган фавқулодда ҳолат режимини бошқараётган давлат органи ўзининг

²³. Козлов Ю.М. Административные правоотношения. М., 1979. С. 19-40.

ташаббускорлиги ва оқилона бошқарувини йўлга қўйиши лозим. Биринчи ўринда инсон манфаати, ҳуқуқ ва эркинликлари туриши керак.

Бошқарув муносабатлари турли ижтимоий шаклланишларда ўз аксини топади. Маъмурий-ҳуқуқий тартибга солишнинг объекти сифатида уларга фақат “ички бошқарув соҳасидаги давлат фаолиятида ва ушбу фаолиятдан келиб чиққан ҳукумат ва фуқаро ўртасидаги юридик муносабатлар”²⁴ киради.

Фавқулодда ҳолатларда бошқарув муносабатлар органлар тизими, уларнинг структураси, ижро-бошқарув ҳокимиятининг турли бўғинларида ишлашни ва ўзаро таъсир кўрсатишни таъминлашга йўналтирилган. Ушбу шароитларда маъмурий-деликт муносабатлар алоҳида гуруҳга ажралади.

Фавқулодда ҳолат эълон қилинган ҳудудларда ҳокимият ва бошқарув органларининг ваколатлари кенгайди (конституциявий қонуннинг 18-моддаси), давлат бошқарувининг янги шакллари киритилиши мумкин.

Биринчидан, фавқулодда ҳолат эълон қилинган ҳудуддаги Фавқулодда ҳолат режимини таъминлаш бўйича давлат комиссияси Ўзбекистон Республикаси Президентига тўғридан-тўғри бўйсинади ва фақат унга ҳисобдор бўлади.

Иккинчидан, фавқулодда ҳолат эълон қилинган ҳудудларда Фавқулодда ҳолат режимини таъминлаш бўйича давлат комиссияси давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа ташкилотлар ва ҳудудлар комендатуралари томонидан фавқулодда ҳолатни жорий этиш учун асос бўлиб хизмат қилган ҳолатларни бартараф этишга доир тадбирларнинг бажарилишини назорат қилади;²⁵

Амалиётда фавқулодда ҳолатдаги ҳудудларни бошқариш учун вақтинчалик махсус бошқарув органларини ташкил қилиш тажрибаси Ўзбекистон Республикасида охириги вақтларда фавқулодда ҳолатнинг ижтимоий ва табиий хусусиятга эга бўлган кўринишлари содир бўлгандан кейин амалётга тадбиқ этилди.

²⁴. Кобалевский В. Советское административное право. Харьков, 1929. С.3

²⁵. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли “Фавқулодда ҳолат тўғрисида” ги Конституциявий қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>.

Бунга мисол тариқасида 2022 йил июл ойида Қорақалпоғистон Республикасида содир бўлган фавқулодда ҳолатни айтишимиз мумкин.

Айни дамда Ўзбекистон Республикасининг “Фавқулодда ҳолат тўғрисида” ги 737-сонли конституциявий қонунида бўшлиқлар мавжуд, ҳозирги кунда дунёда юз бераётган турли хил кўринишдаги фавқулодда ҳолатлардан келиб чиқиб, қонунни айрим моддаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиб мукамаллаштириш лозим деган фикрдамиз.

Мисол тариқасида айтишимиз мумкинки, Фавқулодда ҳолат тўғрисида”ги қонуннинг **20-моддасида** фавқулодда тартиблари (режимлар) турларини назорат қилувчи ҳудуд комендатурасининг фаолияти Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланган низом асосида амалга оширилади деб ёзиб қўйилган. Лекин ҳозирги кунда бундай низом мавжад эмас, ишлаб чиқилмаган. Шу низомни ишлаб чиқиб амалётга тадбиқ этиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли конституциявий қонуни “Фавқулодда ҳолат тўғрисида”да.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 9 августдаги “Фавқулодда ҳолатлар тўғрисида”ги низоми. // URL: <http://www.lex.uz>.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 июндаги «Фавқулодда ҳолатларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш тизими самарадорлигини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 5066-сонли фармони. // URL: <http://www.lex.uz>.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги 27-сонли фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепсияси.
6. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 26 августдаги “Ўзбекистон Республикасида фавқулодда ҳолатларни олдини олиш ва бундай ҳолатларда ҳаракат қилиш

давлат тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида” ги 515-сонли қарори. //

URL: <http://www.lex.uz>.

7. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат чегараси тўғрисида” ги қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>.

8. Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 9 августдаги 606-сон [қарорига асосан](#) қабул қилинган “Фавқулодда ҳолатлар вазирлиги тўғрисида низом” // URL: <http://www.lex.uz>.

9. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 17 августда қабул қилинган 790-сонли “аҳолини ва ҳудудларни табиий ва техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида” ги қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>.

10. Козлов Ю.М. Административные правоотношения. М., 1979. С. 19-40.
11. Кобалевский В. Советское административное право. Харьков, 1929. С.3
12. *Петрухин И. Л. Правовой режим в условиях социального бедствия* // Государство и право. 1993, N 2. С. 14.
13. Хосбаум Э. Эхо "Марсельезы". М., 1991; Кайтуков В.М. Эволюция диктата. Опыты психофизиологии истории. М., 1993; ДерИфтинский В.О. Полицейское право. СПб. 1903; Гессен В.М. Исключительное положение СПб. 1908.